

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жаррохлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жаррохлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жаррохлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жаррохлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **An V. Andrey, Sharipova Kh. Feruza**
THE CLINICAL COURSE OF FOCAL MYOCARDITIS IN PREGNANT.....10
2. **Kamalova I. Malika, Askarova K. Fatima**
UTERINE MUCOSAL MORPHOLOGY OF INTRAUTERINE CONTRACEPTIVE USE
(LITERATURE REVIEW).....15
3. **Nasimova R. Nigina**
THE ROLE OF ESTROGENIC DEFICIENCY IN THE DEVELOPMENT AND
PROGRESSION OF GENITAL PROLAPSE.....20

HEMATOLOGY

4. **Kayumov A. Abdurakhman, Ibragimova M. Gulchehra, Achilova U. Ozoda**
IMMUNE THROMBOCYTOPENIA A MODERN VIEW OF DIAGNOSIS AND
TREATMENT: LITERATURE REVIEW.....26

PEDIATRIC SURGERY

5. **Kamolov J. Sardor, Mavlyanov Sh. Farxod, Yangiyev A. Baxtiyor**
BIOIMPEDANCE PARAMETERS IN PATIENTS WITH EMERGENCY ABDOMINAL
PATHOLOGY.....35
6. **Tuxtayev M. Firdavs, Mavlyanov Sh. Farxod, Mavlyanov X. Shavkat**
RESULTS OF BIOIMPEDANCE ANALYSIS IN CHILDREN WITH EMERGENCY
PATHOLOGY OF THE URINARY SYSTEM.....41
7. **Mavlyanov Sh. Farhod, Ulmasov G. Firdaus, Allazov N. Feruz, Mavlyanov Kh. Shavkat,
Tursunov E. Sanjar.**
SURGICAL TREATMENT OF A TUMOR OF THE ABDOMINAL CAVITY ISSUING
FROM THE WALL OF THE STOMACH IN A CHILD: A CLINICAL CASE.....46

RADIOLOGY

8. **Xalikulov Sh. Elbek, Sharopov Sh. Sadullo.**
NEUROSONOGRAPHY AS A METHOD OF INTRAOPERATIVE NAVIGATION IN THE
TREATMENT OF MULTILEVEL HYDROCEPHALIA.....52
9. **Usarov Sh. Mukhriddin**
OPTIMIZATION AND IMPORTANCE OF ULTRASOUND DIAGNOSTIC METHODS IN
THE CHOICE OF TACTICS FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH CERVICAL
OSTEOCHONDROSIS.....56

OTORHINOLARYNGOLOGY

10. **Nasretdinova T. Makhzuna, Xayitov A. Alisher, Dustboboyev S. Dilshod**
MODERN ASPECTS IN THE DEVELOPMENT OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA.....62
11. **Nasretdinova T. Makhzuna, Normirova N. Nargiza, Shadiev E. Anvar**
AUDITORY ADAPTATION IN PATIENTS WITH PERIPHERAL AND CENTRAL
HEARING IMPAIRMENT.....70

MORPHOLOGY

12. **Urinov M. Alisher, Otajonov O. Ilhom, Akhmedova B. Dilafruz**
STUDY OF CHANGES IN SOME BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD IN
SIMULATION OF EXPERIMENTAL LIVER DAMAGE.....76

13. **Nuraliev A. Nekqadam, Murotov F. Nurshod.**
THE RESULTS OF DETERMINING THE DEGREE OF INFLUENCE OF THE GENETICALLY MODIFIED SHADE ON THE REGULATORY MICROFLORA OF THE COLON OF LABORATORY ANIMALS.....81
14. **Khamidova M. Farida, Zhovlieva B. Mavlyuda**
MORPHOLOGICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE BRONCHI IN EXPERIMENTAL CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASES.....91
15. **Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE).....100
16. **Boboev I. Askar, Oripov S. Firdavs**
MORPHOLOGY NEAR THE BALL-BLADYING PARENCHYMA OF THE RABBIT LIVER WITH EXPERIMENTAL CALCULOSIS CHOLECYSTITIS.....108
17. **Kurbonov R. Khurshed, Oripov S. Firdavs, Deev V. Roman**
EFFECT OF OCTACALCIUM PHOSPHATE AND ITS COMBINED FORMS ON BONE REGENERATION.....114

NEUROLOGY

18. **Kamalova I. Malika, Khaidarov K. Nodirjon, Teshayev Zh. Shukhrat.**
CLINICAL FEATURES OF SOME RISK FACTORS FOR STROKE IN WOMEN.....122
19. **Sheryigitova I. Nigina, Muzaffarova Sh. Nargiza, Khakimova Z. Sohiba.**
COGNITIVE AND ASTHENIC DISORDERS AFTER COVID-19.....129

ONCOLOGY

20. **Kuliev A. Aziz, Tursunov M. Odil, Ulmasov G. Firdavs, Urazov S. Numon, Toshov T. Alizhon**
FEATURES OF DEVELOPMENT OF MECHANICAL JAUNDICE IN GASTRIC CANCER AND METHODS OF ITS ELIMINATION.....136
21. **Polatova Sh. Jamilya, Tagaev A. Jasur**
GLOBAL STATUS OF THE PROBLEMS OF DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF MELANOMA AMONG PATIENTS WITH MELANOCYTIC LESIONS AND NEOPLASMS.....143
22. **Rakhimov M. Nodir, Abdurakhmonov A. Jurabek, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Sulimova G.Olga**
PATOGENESIS OF PERITONEAL ASCITES IN RECURRENT OVARIAN CANCER.....152
23. **Djuraev D. Mirjalol, Shamuradov I. Ilxom**
THE ROLE OF ENDOSCOPIC STENTING IN ESOPHAGEAL CANCER COMPLICATED BY FISTULA.....159
24. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
CLINICAL SIGNIFICANCE OF TUMOR-INFILTRATING LYMPHOCYTES IN BREAST CANCER.....166
25. **Alimkhodzhayeva T. Lola, Norbekova Kh. Munira, Zievidinova S. Soniya, Mirzayeva A. Matlyuba, Khusanova J. Makhinabonu**
THE BASIC APPROACHES TO STUDYING THE LYMPHATIC SYSTEM IN BREAST CANCER(LITERATURE REVIEW).....177
26. **Rakhimov M. Nodir, Tulanov T. Begzod, Shakhanova Sh. Shakhnoza, Aslsnova M. Lobar**
PATHOGENETIC ASPECTS OF CANCER ANOREXIA.....192

OPHTHALMOLOGY

27. **Kadirova M. Aziza, Khasanova A. Dildora.**
CASE FROM PRACTICE: CONGENITAL ANOMALY OF OPTIC DISC EXCAVATION. «MORNING GLORY» SYNDROME.....202
28. **Allayarov T. Azimbek, Rizayev A. Jasur, Yusupov A. Amin, Xakimova Sh. Mavluda.**
THE STATE OF OPHTHALMOLOGICAL CARE AND ITS IMPROVEMENT IN PATIENTS WITH DIABETIC RETINOPATHY (LITERATURE REVIEW).....210

PEDIATRICS

29. **Tairova B. Sakina**
PREVALENCE OF ALLERGIC DISEASES AMONG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....215
30. **Tairova B. Sakina, Mukhamadiyeva A. Lola**
IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN YOUNG CHILDREN WITH CONGENITAL HEART DEFECTS.....220
31. **Tairova B. Sakina**
CONGENITAL HEART DEFECTS: AN IMMUNOLOGICAL PERSPECTIVE (LITERATURE REVIEW).....226
32. **Fayziyeva R. Ugilbibi, Normamato V. Kh. Dilmurod. Mamadiyeva N. Zarifa**
CHARACTERISTICS OF BRONCHOBSTRUCTIVE SYNDROME IN CHILDREN.....231

PSYCHIATRY

33. **Kenjaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar, Baymirov L. Sanjar.**
CLINICAL DYNAMICS OF DEPENDENCE TO PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND ITS DETERMINANTS.....237
34. **Baymirov L. Sanjar, Ochilov U. Ulugbek, Turayev T. Bobir**
CLINICAL FEATURES OF THE ABUSE OF VARIOUS DRUGS IN PATIENTS WITH ALCOHOLISM.....247

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

35. **Mavlyanova F. Zilola, Kim A. Olga, Xudoykulova V. Farida, Raxmatullina R. Luiza, Bulyakova A. Gulnaz, Akhmadeeva Leila.**
POSSIBILITIES OF PERSONALIZED REHABILITATION AFTER A STROKE USING TELETECHNOLOGIES AND PREDICTION OF OUTCOMES BASED ON CLINICAL AND NEURORADIOLOGICAL STUDIES.....252
36. **Kamilova T. Roza, Mavlyanova F. Zilola, Basharova M. Laylo, Isakova I. Lola, Burxanova L. Gulnoza.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF ACTUAL FOOD CONSUMPTION BY CHILDREN OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS WITH DIFFERENT DIETARY INTAKE.....261

STOMATOLOGY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

37. **Latipova B. Sitora**
INVESTIGATION OF THE CLINICAL EFFICACY OF ORAL MUCOSA TREATMENT AFTER CHEMOTHERAPY: LITERATURE REVIEW.....270
38. **Abdullaev Sh. Dilmurod**
ANALYSIS OF THE RESULTS OBTAINED AND SOME FEATURES OF CYTOKINE PROFILE IN MIXED SALIVA OF PATIENTS WITH GASTROINTESTINAL TRACT DISEASE.....279

39. **Rizaev A. Jasur, Akhmedov A. Alisher**
IMPROVING DENTAL CARE IN UZBEKISTAN USING A CONCEPTUAL APPROACH TO IMPROVE ITS QUALITY.....287
40. **Sharopov G. Sanzhar, Tojiev I. Feruz, Azimov I. Mukhammadjon, Inoyatov Sh. Amrillo, Ismoilkhodjaeva G. Komila**
CLINICAL AND RADIOLOGICAL MANIFESTATIONS OF SECONDARY MAXILLARY DEFORMITIES IN PATIENTS WITH UNI- AND BILATERAL CLEFT LIP AND PALATE AFTER PRIMARY LIP AND PALATE SURGERIES.....294

THERAPY

41. **Ermatov J. Nizom, Nasirdinov Z. Mavlonjon, Ishmetov P. Sherzod, Oltiev Sh. Amrillo, Kasimova E. Kizilgul.**
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE DAILY DIET OF SCHOOLCHILDREN SUFFERING FROM IRON DEFICIENCY ANEMIA FROM ENRICHED LOCAL PROTEIN-CONTAINING PRODUCTS.....301
42. **Ermatov J. Nizom, Abdulkhakov U. Ikhtiyor, Shukurov N. Anvar, Nasirdinov Z. Mavlon, Kasimova E. Kizilgul**
HYGIENIC FEATURES OF DIABETES PREVENTION.....308
43. **Tashkenbayeva N. Eleonora, Esankulov O. Mukhammad**
SIGNIFICANCE OF UROMODULIN IN THE DEVELOPMENT AND PROGRESSION OF CHRONIC KIDNEY DISEASE.....318
44. **Tairov R. Doston, Berdiev H. Doniyor**
STRUCTURAL CHANGES IN THE CARDIOVASCULAR SYSTEM IN PATIENTS WITH GOUT.....331
45. **Rizaev A. Jasur, Qilichev A. Anvar, Olimjonova J. Farangiz**
RISK FACTORS FOR CARDIOVASCULAR DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS GRAFTING IN PATIENTS WITH ISCHEMIC HEART DISEASE.....339
46. **Isirgapova N. Sarvinoz, Sultonov N. Nodir**
IMPACT OF HORMONAL CHANGES ON THE QUALITY OF LIFE IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 5TH STAGE.....349
47. **Yakubov V. Abduljalol, Pulaniva I. Nargiza, Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola**
PROSPECTIVE DIRECTIONS FOR THE TREATMENT OF CHRONIC HEART FAILURE.....360
48. **Xaydarova D. Dilrabo, Tashkenbaeva N. Eleonora**
CLINICAL CHARACTERISTICS OF THE COURSE AND CRITERIA FOR DIAGNOSTICS OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN PATIENTS WITH COVID-19 PNEUMONIA.....366

PHARMACOLOGY

49. **Boboyev M. Behzod**
CLINICAL EVALUATION OF THE CHRONIC TOXICITY OF THE NEW DRUG «TIOSIN», CONSISTING WITH A COMPLEX COMBINATION OF THE MICROELEMENT ZINC AND LIPOIC ACID.....376
50. **Allazov A. Salakh. Iskandarov N. Yusuf**
LOCAL HEMOSTATIC IN UROLOGICAL BLEEDING.....383

SURGERY

51. **Shodmonov A. Akbar, Kurbaniyazov B. Zafar, Askarov A. Pulat**
EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TREATMENT OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE COLITIS WITH THE APPLICATION OF PLASMAPHERESIS.....390
52. **Rizayev A. Jasur, Kurbaniyazov B. Zafar, Saidov B. Zohir, Abduraxmanov Sh. Diyor.**
ANTEGRADE ANGIOSCLEROTHERAPY OF THE LEFT TESTICULAR VEIN.....397

53.	Nazarov N. Zokir SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF CHOLELITHIASIS IN ELDERLY AND SENILE PATIENTS (LITERATURE REVIEW).....	407
54.	Shamratov Z. Shokir, Akhmedov M. Yusuf, Yusupov S. Anvar, Saidov A. Maksud MYOCARDIAL PROTECTION METHODS IN CARDIAC SURGERY PRACTICE (REVIEW ARTICLE).....	417
55.	Ruziboev A. Sanjar, Yunusova F. Guzal, Yunusov T. Oybek EFFICIENCY OF APPLICATION OF DOMESTIC HEMOSTATIC IMPLANT "HEMOBEN" IN SEVERELY BURNED PATIENTS.....	424
56.	Abdullaev A. Sayfulla, Xujabaev T. Safarboy, Dusiyarov M. Muhammad TACTICS OF TREATMENT OF ACUTE COMMERCIAL INTESTINAL OBSTRUCTION.....	431
57.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo, Abdurakhmanov Sh. Diyor CLINICAL FEATURES OF HERNIOPLASTY AND ABDOMINOPLASTY WITH COMPLICATED ABDOMINOPTOSIS IN VENTAL HERNIAS.....	440
58.	Sherbekov A. Ulugbek, Xaydarova O. Laylo SURGICAL TREATMENT OF VENTAL HERNIAS IN PATIENTS WITH MORBID OBESITY AND ABDOMINOPTOSIS.....	446
59.	Umedov A. Xushvaqt OUR EXPERIENCE IN CONSERVATIVE TREATMENT OF SPLEEN INJURY IN CLOSED ABDOMINAL TRAUMA.....	451
60.	Umedov A. Xushvaqt POSSIBILITIES OF VIDEOLAPAROSCOPIC DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ISOLATED AND COMBINED LIVER DAMAGE.....	456
61.	Sattarov S. Inayat, Matmurotov J. Kuvondik, Yakubov Y. Ilyosbek, Rakhimov D. Dadakhon. WAYS TO IMPROVE REVASCULARIZATION RESULTS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME.....	461

ORIGINAL ARTICLES

62.	Giyasov A. Zaynitdin, Khaydarov R. Khasanali, Siddikov U. Bokijon ANALYSIS OF COMMISSION FORENSIC MEDICAL EXAMINATIONS RELATED TO THE ACTIVITIES OF OBSTETRICIAN-GYNECOLOGISTS.....	468
63.	DAMINOV Feruz Asatullaevich ASPECTS OF SURGICAL TREATMENT OF DEEP BURN IN ELDERLY AND SENILE AGE.....	475
64.	SAMIEV Asliddin Sayitovich, KHAMIDULLAEVA Mohinur Maksatullo qizi COMPLEX REHABILITATION MEASURES IN PATIENTS SUFFERING WITH RADICULOPATHIES OF THE VERTEBROGENOUS LUMBAR AREA.....	481

SABIROVA Dilnoza Shukhratovna
ORIPOV Firdavs Suratovich
DSc, Professor
Samarkand State Medical University

MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE ADRENAL CORT OF RAT OFFSPRING IN ONTOGENESIS UNDER THE CONDITIONS OF INTRAUTERINE EXPOSURE TO PESTICIDES THROUGH THE MOTHER'S ORGANISM (REVIEW ARTICLE)

For citation: Sabirova Sh. Dilnoza, Oripov S. Firdavs. Morphological features of the adrenal cort of rat offspring in ontogenesis under the conditions of intrauterine exposure to pesticides through the mother's organism (review article) // Journal of Biomedicine and Practice. 2023, vol. 8, issue 4, pp. 100-107

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8316856>

ANNOTATION

This research work touches upon an important problem in the field of reproductive health and the influence of the environment on the formation of the endocrine system of offspring. The main purpose of this study was to study the effect of pesticides on the growth and formation of the adrenal cortex in offspring through the mother's body during pregnancy. To achieve the goal of the study, animal experiments were conducted in which various doses of pesticides were administered to mothers in utero. After the birth of the offspring, the researchers analyzed the structure and function of the adrenal cortex. The results obtained indicate significant changes in the structure of the adrenal cortex in offspring exposed to pesticides in utero. These changes can have a negative impact on the hormonal balance and metabolic processes in the offspring, as well as have long-term consequences on the health of the adult body. The results obtained are important for understanding the influence of the environment on the development of the endocrine system in the offspring and can serve as a basis for developing measures to protect pregnant women and their offspring from the adverse effects of pesticides during pregnancy.

Key words: pesticides, pyrethroids, adrenal cortex, stress, postnatal development.

САБИРОВА Дилноза Шухратовна
ОРИПОВ Фирдавс Суръатович
Доктор медицинских наук, профессор
Самаркандский Государственный Медицинский Университет

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КОРЫ НАДПОЧЕЧНИКОВ ПОТОМСТВА КРЫС В ОНТОГЕНЕЗЕ В УСЛОВИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПЕСТИЦИДОВ ЧЕРЕЗ ОРГАНИЗМ МАТЕРИ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ)

АННОТАЦИЯ

Данная исследовательская работа затрагивает важную проблему в области репродуктивного здоровья и влияния окружающей среды на формирование эндокринной системы потомства. Основной целью данного исследования было изучение воздействия пестицидов на рост и становление коры надпочечников у потомства через организм матери во время беременности. Для достижения цели исследования были проведены эксперименты на животных, в которых матерям внутриутробно были введены различные дозы пестицидов. После рождения потомства, исследователи произвели анализ структуры и функции коры надпочечников. Полученные результаты указывают на значительные изменения в структуре коры надпочечников у потомства, подвергавшегося воздействию пестицидов внутриутробно. Эти изменения могут оказать негативное влияние на гормональный баланс и метаболические процессы у потомства, а также оказать долгосрочные последствия на здоровье взрослого организма. Полученные результаты имеют важное значение для понимания влияния окружающей среды на развитие эндокринной системы у потомства и могут служить основой для разработки мер по защите беременных женщин и их потомства от неблагоприятного воздействия пестицидов во время беременности.

Ключевые слова: пестициды, пиретроиды, кора надпочечников, стресс, постнатальное развитие.

САБИРОВА Дилноза Шухратовна
ОРИПОВ Фирдавс Сураатович
Т.ф.д., профессор
Самарқанд Давлат Тиббиёт Университети

**ҲОМИЛАГА ОНА ОРГАНИЗМИ ОРҚАЛИ ПЕСТИЦИДЛАР ТАЪСИР ҚИЛИШ
ШАРОИТИДА КАЛАМУШЛАР ҲОМИЛАСИ БУЙРАК УСТИ БЕЗИ ПЎСТЛОҚ
ҚИСМИНИНГ МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ)**

АННОТАЦИЯ

Ушбу тадқиқот иши репродуктив соғлиқ кесимидаги ва атроф муҳитнинг авлод эндокрин тизими шаклланишига таъсири каби муҳим муаммоларга қаратилган. Тадқиқотнинг асосий мақсади буйрак усти без пўстлоқ қисми ривожланиши ва шаклланишига онанинг организми орқали пестицидлар таъсирини ўрганишдан иборатдир. Мақсадга эришиш учун тажриба ҳайвонларига онанинг организми орқали хомиладорлик вақтида ҳар хил дозадаги пестицидлар юбориш тажрибаси ўтказилди. Ҳомила туғилгандан сўнг буйрак усти бези пўстлоқ моддасининг структураси ва функционал ҳолати таҳлил қилинди. Олинган натижалар хомиладорлик вақтида она организми орқали пестицидларнинг таъсири натижасида буйрак усти бези пўстлоқ моддасида труктуравий ўзгаришларни кўрсатади. Бу ўзгаришлар авлодларда метаболик жараёнларга ва гормонал балансга салбий таъсир кўрсатиб, узоқ йиллар давомида организм соғлигида ҳар хил асоратлар шаклида намоён бўлиши мумкин. Олинган натижалар ташқи салбий муҳитнинг авлодлар эндокрин тизимининг ривожланишига таъсирини тушунтириб беришда аҳамият касб этиб хомиладор аёллар ва уларнинг авлодини пестицидларнинг салбий таъсиридан ҳимоя қилиш чора-тадбирларини ишлаб чиқишга ёрдам беради.

Калит сўзлар: пестицидлар, пиретроидлар, буйрак усти бези пўстлоқ қисми, стресс, туғруқдан кейинги ривожланиш.

Актуальной задачей в сферах современной биологии и медицины является анализ состояния нейроэндокринной системы в разнообразных условиях. Средствами многочисленных исследований, проводимых как в экспериментальном, так и в клиническом контексте, было установлено, что нейроэндокринная система подвержена значительным изменениям в процессе индивидуального развития организма. Эти изменения оказывают

влияние на функционирование различных физиологических процессов и регуляцию гомеостаза. Вступая в разные фазы жизни, организм подвергается перестройкам в работе нейроэндокринной системы, что ведет к множеству адапционных реакций. Глубокое понимание этих механизмов имеет важное значение для разработки новых подходов к медицинской практике и улучшению общего состояния здоровья человека. (1,2,3,14,15,16). В организме взрослого индивида наблюдается метаморфоз адаптивных ответных реакций в реакции на разнообразные стимулы. В данном контексте, зрелый организм стремится приспособиться к различным воздействиям путем развития соответствующих механизмов адаптации. В ответ на разносторонние воздействия внешней окружающей среды либо внутренних факторов, взрослое биологическое существо проявляет интегральную способность к адаптации и формированию соответствующих реакционных паттернов с целью поддержания внутренней гармонии и оптимальной функциональной эффективности.

Данный процесс адаптации взрослого организма явствует способность эффективно реагировать на разнообразные изменения в окружающей среде и динамические перевороты обстоятельств. Адапционные реакции представляют собой результат сложного взаимодействия между физиологическими и психологическими процессами, нацеленными на обеспечение оптимального функционирования организма при разнообразных условиях. Под воздействием различных видов стимулов и с учетом индивидуальных особенностей организма, возможно варьирование адапционных ответов, что способствует выживаемости и успешной адаптации в переменной окружающей среде. Для достижения этой адаптации, организм вступает во взаимодействие с окружающей средой через активацию сложных механизмов, которые включают как физиологические, так и психологические аспекты. Это взаимодействие нацелено на поддержание гомеостаза и оптимальной реакции на меняющиеся условия, что в конечном итоге обеспечивает нормальное функционирование организма. (5,6,7,24). В настоящий момент вопрос обеспечения экологического благополучия населения представляет собой набирающую обороты актуальную проблему мирового масштаба. Относительно подавляющую долю загрязнителей окружающей среды формируют пестициды, которые играют ключевую роль в обеспечении перспективного развития аграрной сферы. Согласно предоставленным данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в глобальном масштабе отравление пестицидами оказывает воздействие на состояние здоровья от полумиллиона до двух миллионов индивидов, при этом у 40 тысяч из них наблюдается летальный исход в результате подобного отравления. В настоящий временной точке осуществление применения пестицидов с высокой степенью токсичности, основанных на соединениях фосфорорганического или хлорорганического типов, ограничено или подлежит запрету. Вместо этого осуществляется интеграция более безопасных вариантов пестицидов, включая производные пиретроидов, пиразоловых соединений и других групп химических веществ. Это позволяет сократить негативные воздействия на окружающую среду и здоровье человека, при этом поддерживая перспективы устойчивого развития сельского хозяйства. Таким образом, современные усилия направлены на обеспечение баланса между требованиями сельского хозяйства и сохранением экологической гармонии, с учетом глобальных потребностей и вызовов. Помимо этого, следует подчеркнуть, что обеспечение охраны экологического здоровья населения несет важное социальное значение, так как воздействие пестицидов на человека может вызывать разнообразные заболевания, включая неврологические, онкологические и репродуктивные расстройства. Отсюда вытекает необходимость внимательного контроля за применением пестицидов, внедрение инновационных методов обработки, а также поощрение использования биологически устойчивых альтернатив. Следует подчеркнуть, что данная проблема требует координированных усилий на глобальном уровне. Международное сотрудничество, обмен опытом и научные исследования важны для разработки эффективных стратегий ограничения воздействия пестицидов на окружающую среду и здоровье человека. Важно также улучшить информированность общества о рисках и преимуществах применения пестицидов, а также обучение сельского населения альтернативным методам управления вредителями. Проблема

обеспечения экологической безопасности и здоровья населения в контексте применения пестицидов является глобальной и многогранной задачей. Эффективное управление пестицидами требует сбалансированного подхода, учета научных данных, сотрудничества всех заинтересованных сторон и регулирования на уровне международных и национальных организаций (18). Считается, что их преимуществами заключаются в относительно низкой токсичности для организмов животных и человека, а также в высокой эффективности против насекомых при использовании небольших доз. Важно отметить, что в контексте возникновения реакций напряжения, вызванных разрушительными факторами, такими как гипоксия, наблюдается заметное воздействие кортикального вещества надпочечников. Этот факт носит последовательный характер. Более того, следует подчеркнуть, что обнаруженное влияние кортикального вещества надпочечников имеет свою значимость в понимании адаптационных механизмов организма к стрессорным ситуациям. Таким образом, можно утверждать, что указанные химические вещества проявляют не только значительное воздействие на насекомых, но и оказывают влияние на физиологические реакции, связанные с адаптацией к неблагоприятным условиям. (9,10,13). Применение агрохимических средств с целью увеличения продуктивности сельского хозяйства на глобальном уровне подчеркивает насущную важность неотложной проблематики формулирования соответствующих стратегий смягчения негативных консеквенций, ассоциированных с их воздействием на здоровье человека и животных. Текущее состояние научных исследований акцентирует внимание на необходимости разработки и реализации превентивных мероприятий с целью снижения неблагоприятных последствий, причиняемых данными химическими агентами. При этом, высокая актуальность данной дискуссии обусловлена тем, что вопрос о воздействии пестицидов на экосистемы и здоровье субъектов биосферы остается одним из ключевых в сфере экологических исследований. Необходимость более глубокого понимания механизмов и последствий воздействия указанных веществ выдвигает потребность в дальнейших междисциплинарных исследованиях, направленных на разработку эффективных подходов к смягчению угроз, исходящих от использования пестицидов.

Цель: Выявление структурно-функциональных особенностей раннего постнатального становления коры надпочечников у потомства животных, при хроническом воздействии пестицидов на организм матери.

На текущий момент в различных государствах мира продолжают активные научно-исследовательские труды, нацеленные на анализ следующих первостепенных направлений, связанных с выявлением негативных токсических эффектов воздействия пестицидов на организмы плода внутриутробно и в раннем постнатальном периоде. Эти направления включают, но не ограничиваются: разработкой эффективных методов предотвращения дестабилизирующего влияния пестицидов на эндокринную систему после рождения на базе глубокого анализа их механизмов; изучением уровней ключевых гормонов в передней доле гипофиза, щитовидной железе и надпочечниках для точной оценки концентрации; научной обоснованностью морфологических механизмов, через которые даже незначительные дозы пестицидов могут оказывать токсичное воздействие в раннем онтогенезе после рождения; анализом процессов клеточной пролиферации и апоптоза в тканях и органах младенца, подвергающегося воздействию пестицидов через организм матери; улучшением качества жизни различных слоев населения путем формирования здорового образа жизни и усовершенствования методов профилактики, ранней диагностики и целенаправленного лечения отрицательных последствий воздействия пестицидов на организм плода внутриутробно и в ранний постнатальный период. Таким образом, можно сделать вывод, что в контексте реакций на стрессорное воздействие, вызванное действием разрушительных факторов, в частности, пестицидов, имеет существенное значение роль коркового вещества надпочечников. Это подтверждается обнаруженными фактами и исследованиями в данной области. Более того, следует подчеркнуть, что ключевую роль в данном процессе выполняет именно корковое вещество надпочечников. Связанные с этим механизмы и взаимодействия могут оказывать существенное влияние на адаптацию организма к стрессовым ситуациям.

Кроме того, необходимо отметить, что представленные данные указывают на значимость функциональной активности коркового вещества надпочечников в адаптационных реакциях на воздействие пестицидов. Можно утверждать, что имеется прямая связь между процессами адаптации к напряжению, вызванному деструктивными агентами, и активностью коркового вещества надпочечников. (9,10,13). Гормоны коры надпочечников оказывают воздействие на многочисленные метаболические процессы, осуществляя функцию регулирования внутренней среды организма и адаптации к неблагоприятным факторам. Имея важное значение, они привержены поддержанию гомеостаза, обеспечивая стабильность функционирования организма. В частности, они играют существенную роль в приспособлении к стрессорам, физическим и психологическим нагрузкам, а также другим агрессивным воздействиям окружающей среды. Под их влиянием активируются реакции, направленные на поддержание оптимального состояния организма и его выживание в переменчивых условиях внешней среды. В данном контексте, гормоны коры надпочечников выступают как ключевой инструмент адаптации организма, обеспечивая его функциональную адекватность в разнообразных условиях (17,19,20). Следует отметить, что до настоящего момента остаются неполностью уясненными временные рамки и механизм включения коры надпочечников в адаптивные реакции организма новорожденного. Особенно недостаточно освещена в литературе проблематика, касающаяся воздействия пестицидов на структуру и функционирование кортикоцитов в ранней после рождения онтогенезе (4,8). Исследования, проведенные учеными из различных стран, как ближнего, так и дальнего зарубежья, проливают свет на существенное влияние эндокрин-разрушающих современных пестицидов на развитие патологических состояний, таких как ожирение, атеросклероз, гипертоническая и ишемическая болезни, злокачественные опухоли, нарушения репродуктивной функции и многие другие. (28,29,34,37). Среди них особо выделяются пиретроидные пестициды, которые составляют приблизительно четверть общего объема мирового рынка инсектицидов. Эти вещества широко применяются в аграрном секторе и сфере общественного здравоохранения. Важно подчеркнуть, что выявленное воздействие указанных пестицидов на заболеваемость подчеркивает необходимость более глубокого исследования механизмов их воздействия на организм человека, а также на разработку эффективных мер по снижению их негативных последствий (31). Имеются данные, свидетельствующие о том, что некоторые пестициды из группы пиретроидов (к примеру, лямбда-цигалотрин и дельтаметрин) проявляют способность оказывать антиандрогенное воздействие, оказывая негативное воздействие на нормальную гормональную регуляцию репродуктивной системы. Эти пестициды, вмешиваясь в гормональный баланс, нарушают нормальное функционирование андрогенов - мужских половых гормонов. Это влияние может оказывать далеко идущие последствия на репродуктивную функцию организма. Важно подчеркнуть, что данное антиандрогенное воздействие может быть принципиальным аспектом при оценке влияния пиретроидных пестицидов на здоровье человека и окружающей среды. Это дополнительно подчеркивает актуальность необходимости проведения более глубоких исследований в данной области, чтобы более точно определить механизмы воздействия и оценить степень потенциальных рисков (33,38). Имеются информационные сведения, подтверждающие, что присутствие эффекта эндокринной дестабилизации со стороны лямбда-цигалотрина находит своё обоснование в значительной степени благодаря его способности проявлять антагонистическое воздействие на рецепторы глюкокортикоидов – стероидных гормонов. Отмечается, что данная противоречивая реакция может обуславливать разрушающее действие на эндокринную систему. В данном контексте представляется научно целесообразным подчеркнуть, что антагонистическая природа лямбда-цигалотрина, проявляясь в контексте воздействия на рецепторы стероидных гормонов, вероятно, лежит в основе его способности индуцировать нарушения в эндокринной активности. Такое понимание механизмов действия данного вещества существенно для полноценного анализа его воздействия на организм, исходя из его влияния на гормональный баланс и функционирование эндокринной системы (43). Эндокрин-разрушающее действие лямбда-цигалотрина на гипоталамо-гипофизарно-тиреоидную ось недостаточно

изучено и проявляется в основном в виде снижения уровня тиреоидных гормонов в крови (40,42). Другим, наиболее распространенным пестицидом из класса пиразолов, является фипронил. Он обладает высокой инсектицидной активностью при низких дозах и широко используется во всем мире (30). Эндокрин-разрушающий эффект фипронила преимущественно проявляется в виде дисфункции щитовидной железы и в основном связан с токсическим действием его метаболитов (32,35,36,41).

Эндокрин-разрушающее действие современных пестицидов в Республике Узбекистан изучено сравнительно мало. В работах профессора К.Р.Тухтаева (2012, 2014) показано влияние пестицидов на функциональное состояние щитовидной железы и коры надпочечных желез (23,24,25). Работы некоторых учёных (11,12,22,26,27) посвящены токсикологическим и биохимическим изменениям при острых и хронических отравлениях пиретроидными пестицидами. Следует особо подчеркнуть, что подавляющее большинство исследований по изучению механизмов и последствий воздействия современных пестицидов на эндокринную систему проведено на половозрелых особях животных или у взрослых людей. Тем не менее, именно плодный и ранний постнатальный периоды являются наиболее критическими этапами жизни в плане развития тяжелых последствий воздействия пестицидов.

Изучение влияния широко распространенных современных пестицидов на рост и становление эндокринных желез позволило бы получить новые данные о патогенезе ряда заболеваний, обусловленных действием пестицидов во внутриутробном или раннем детском периоде жизни. К сожалению, данная проблема, представляющая несомненный научно-прикладной интерес, все еще остается нерешенной.

Выводы: Хроническое воздействие малых доз пестицидов на материнский организм в период беременности и лактации приводит к «эндокрин-разрушающему» эффекту у потомства в раннем постнатальном периоде.

IQTIBOSLAR | СНОСКИ | REFERENCES:

1. Алешин Б.В. Гистофизиология гипоталамо-гипофизарной системы.1. М.: Медицина,1971. 440 с.
2. Алешин Б.В. Строение надпочечников и их значение. В кн.: Руководство по эндокринологии. М.: Медицина,1973, с.224-231.
3. Алешин Б.В. Эндокринная система и гомеостаз. В кн.: Гомеостаз под ред. П.Д.Горизонтова. 2-е изд. М.: Медицина, 1981, с.77-113.
4. Баркалая А. И. Изменение ритма кортикостерона плазмы и гликемии у крыс при стрессовых и гормональных влияниях //Проблемы эндокринологии. – 1971. – №. 2. – С. 75.
5. Бойко Р.Т., Ирьянов Ю.М. Влияние гипоксии на ультраструктурумитохондрий коры надпочечников новорожденных. В кн.: Клеточное дыхание в норме и в условиях гипоксии. - Горький, 1973, с.39.
6. Бойко Р.Т., Ирьянов Ю.М. Иммуногистохимическая характеристика клеток аденогипофиза, продуцирующих адренкортикотропныегормоны^. Арх.анат.,1977, т.73, № 8, с.32-34.
7. Бойко Р.Т., Кунгурова В.В., Бажова Т.Н., Кузнецова В.М., Харина В.В., Соловьев А.А., Баженов Е.Л. Влияние острой гипоксии на нейро-эндокринную систему новорожденного организма. В кн.: Биохимия экстремальных состояний. - Челябинск, 1977, с.93-94.
8. Верхотин М. А., Баркалая А. И. К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА РАЗВИТИЕ ГИПОКСИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В МИОКАРДЕ //Гигиена и санитария. – 1983. – №. 12. – С. 16-18.
9. Горизонтов П.Д. Гомеостаз. М.: Медицина, 1981. - 230 с.
10. Горизонтов П.Д., Белоусова О.И., Федотова М.И. Стресс и система крови. М.: Медицина, 1983. - 239 с.

11. Искандаров Т.И. Пестицидларнинг узоқ келажакда аҳолининг репродуктив фаолиятига таъсири муаммолари ва инсон саломатлигини муҳофаза этиш чора – тадбирлари: научное издание //Медицинский журнал Узбекистана. – Ташкент, 2008. - №1. – С. 65-67.
12. Искандарова Г.Т. Оценка кумулятивных свойств препарата Суми – альфа: научное издание //Актуал. пробл. гигиены, санитарии и экологии: Матер. науч. – практ. конф., посвящ. 70-летию НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний. – Т., 2004, - С. 121-122.
13. Коростовцева Н.В. Повышение устойчивости к гипоксии. I.:1. Медицина, 1976. 167 с.
14. Меерсон Ф.З. Механизмы адаптации к высотной гипоксии. В кн.: Физиол. чел. и живот.: Проблемы гипоксии и гипероксии. М.: Наука, 1974, т.14, с.7-62.
15. Меерсон Ф.З. Адаптация, стресс и профилактика. М.: Наука, 1981. 120 с.
16. Меерсон Ф.З. Стресс как звено в механизме адаптации организма к внешней среде. В кн.: Экстремал., физиол. и индивидуал, защита человека. М.: Наука, 1982, с.134-141.
17. Митюшов М. И. Гипофизарно-адреналовая система и стресс //Гипофизарно-адреналовая система и мозг /МИ Митюшов. – 1976. – С. 192-204.
18. Очилов К.Р. Структурное строение клеток ткани печени при воздействии кадмия //Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – Т. 1. – №. 7. – С. 372-377.
19. Кирилов О. И. Опыт фармакологической регуляции стресса. – 1966.
20. Корольков А.А., Петленко В. П. Философские проблемы теории нормы в биологии и медицине. – 1977.
21. Петров И.Р. Роль центральной нервной системы, аденогипофиза и коры надпочечников при кислородной недостаточности. -Л.: Медицина, 1967. 212 с.
22. Ташходжаев П.И. Изучение отдаленных последствий воздействия пестицида «Заллек» на гонадотропическую функцию экспериментальных белых крыс. //Узбекский биологический журнал –Ташкент, 2006. -№5. – С. 84-86.
23. Тухтаев К.Р., Зокирова Н.Б., Тухтаев Н.К. Токсические эффекты пестицидов на эндокринную и иммунную системы потомства в условиях их воздействия через организм матери в период беременности и лактации //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2018. – №. 3. – С. 16-18.
24. Тухтаев Н., Зокирова Н. Иммунотоксический и эндокрин-разрушающий эффекты пестицидов на потомство в условиях их поступления через организм матери //Журнал вестник врача. – 2018. – Т. 1. – №. 3. – С. 37-41.
25. Тухтаев К.Р. и др. Морфологические изменения различных органов в процессе постнатального развития потомства в условиях внутриутробного воздействия пестицидов //Морфология. – 2014. – Т. 145. – №. 3. – С. 198-198а.
26. Хамракулова М.А. Клинические проявления у больных с хронической интоксикацией пестицидами, лечение путем коррекции метаболических нарушений. //Теоретическая и клиническая медицина. – 2014. – № 1. – С. 67–70.
27. Хамракулова М.А. Особенности течения углеводно-энергетического обмена у лабораторных животных при воздействии пестицида Циперфос. //Теоретическая и клиническая медицина – 2013. – № 6. – С. 66–68.
28. Яглова Н.В., Яглов В.В. Эндокринные дизрапторы — новое направление исследований в эндокринологии. //Вестн. Росс. Акад. Мед. Наук. – 2012.–№3. –С. 56-61.
29. Яглов В.В. Актуальные проблемы биологии диффузной эндокринной системы. //Арх. анат. гистол. эмбриол. –1989.–№ 1.– С.14-29.
30. Bonmatin J.M. et al. Environmental fate and exposure; neonicotinoids and fipronil //Environmental science and pollution research. – 2015. – Т. 22. – С. 35-67.
31. Elhalwagy M.E. et al. Garlic and alpha lipoic supplementation enhance the immune system of albino rats and alleviate implications of pesticides mixtures //International journal of clinical and experimental medicine. – 2015. – Т. 8. – №. 5. – С. 7689.
32. Ensminger M.P. et al. Pesticide occurrence and aquatic benchmark exceedances in urban surface waters and sediments in three urban areas of California, USA, 2008–2011 //Environmental monitoring and assessment. – 2013. – Т. 185. – С. 3697-3710.

33. Du G. et al. Superior stability and high capacity of restacked molybdenum disulfide as anode material for lithium ion batteries //Chemical communications. – 2010. – Т. 46. – №. 7. – С. 1106-1108.
34. Gore A.C. et al. Executive summary to EDC-2: the Endocrine Society's second scientific statement on endocrine-disrupting chemicals //Endocrine reviews. – 2015. – Т. 36. – №. 6. – С. 593.
35. Leghait J. et al. Fipronil-induced disruption of thyroid function in rats is mediated by increased total and free thyroxine clearances concomitantly to increased activity of hepatic enzymes //Toxicology. – 2009. – Т. 255. – №. 1-2. – С. 38-44.
36. Leghait J. et al. Is the mechanisms of fipronil-induced thyroid disruption specific of the rat: Re-evaluation of fipronil thyroid toxicity in sheep? //Toxicology letters. – 2010. – Т. 194. – №. 3. – С. 51-57.
37. Mnif W. et al. Effect of endocrine disruptor pesticides: a review //International Journal of Environmental Research and Public Health. – 2011. – Т. 8. – №. 6. – С. 2265-2303.
38. Orton F. et al. Widely used pesticides with previously unknown endocrine activity revealed as in vitro antiandrogens //Environmental health perspectives. – 2011. – Т. 119. – №. 6. – С. 794-800.
39. Roques B.B. et al. CYP450-dependent biotransformation of the insecticide fipronil into fipronil sulfone can mediate fipronil-induced thyroid disruption in rats //Toxicological Sciences. – 2012. – Т. 127. – №. 1. – С. 29-41.
40. Saravanan R.S. et al. The targeting of the oxysterol-binding protein ORP3a to the endoplasmic reticulum relies on the plant VAP33 homolog PVA12 //The Plant Journal. – 2009. – Т. 58. – №. 5. – С. 817-830.
41. Simon-Delso N. et al. Systemic insecticides (neonicotinoids and fipronil): trends, uses, mode of action and metabolites //Environmental Science and Pollution Research. – 2015. – Т. 22. – С. 5-34.
42. Tu W., Rao S. Mechanisms underlying T cell immunosenescence: aging and cytomegalovirus infection //Frontiers in microbiology. – 2016. – Т. 7. – С. 2111.
43. Zhang J. et al. ROS and ROS-mediated cellular signaling //Oxidative medicine and cellular longevity. – 2016. – Т. 2016.
44. Rizaev J. A., Khazratov A. I., Iordanishvili A. K. Morphofunctional characteristics of the mucous membrane of the masticatory apparatus in experimental carcinogenesis //Russian Journal of Dentistry. – 2021. – Т. 25. – №. 3. – С. 225-231.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

8 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 8, НОМЕР 4

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 8, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000